

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY Hujjatlarni matnini lingvistik ekspertiza qilishning turlari.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGIY TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Hamroyeva Farida Faxriddinovna
Samarqand davlat chet tillar
instituti mustaqil tadqiqotchisi

**“BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA
MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249750>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek adabiyotining mashhur yozuvchilari tomonidan yaratilgan novellalardagi narrativli transpozitsiya qiyosiy tarzda tahlil qilinadi. S.Fitzgerald va O‘. Hoshimovlarning “Babylon revisited” va “Imon” nomli asarlaridagi mavzu o‘zgarishi, mavhum muallifning tasvirlanishi, mavzu ohangining o‘zgarishi tadqiq etilgan. Mazkur maqolada ikki xalq adabiyoti namoyandalari ijodiyotining o‘xshashligi va farqli jihatlari aniq misollar yordamida tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: “Babylon revisited”, “Imon”, novella, mavhum muallif, mavzu, ohang.

Хамроева Фарида Фахриддиновна
Научный исследователь
Самаркандского государственного
института иностранных языков

**О ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЮК ТРАНСПОЗИЦИВ В НОВЕЛЛАХ “BABYLON
REVISITED” И “IMON”**

АННОТАЦИЯ

В данной статье сравнительным образом анализируется транспозиция повествования в романах, созданных известными писателями английской и узбекской литературы. С.Фицджеральд и О. Хошимова в романах “Babylon revisited” и “Имон” исследовалась смена темы, изображение абстрактного автора, изменение тематического тона. В данной статье на конкретных примерах исследуются сходства и различия произведений представителей двух литератур.

Ключевые слова: “Возвращение в Вавилон”, “Вера”, новелла, абстрактный автор, тема, тон.

Hamroyeva Farida Faxriddinovna
Researcher at the Samarkand
State Institute of Foreign Languages

**ON NARRATIVE TRANSPOSITION IN THE NOVELS "BABYLON REVISITED" AND
"IMON"**

ABSTRACT

This article comparatively analyzes the transposition of narrative in novels created by famous writers of English and Uzbek literature. S.Fitzgerald and O. Khoshimova in the novels “Babylon revisited” and “Imon” investigated the change of theme, the image of an abstract author, the change of thematic tone. This article explores the similarities and differences between the works of representatives of the two literatures using specific examples.

Keywords: “Babylon revisited”, “Faith”, short story, abstract author, theme, tone.

KIRISH

Novella janridagi badiiy asarlar o‘zbek adabiyotiga maxsus mavqega ega. Bu turdagi asarlar asosan G‘arb adabiyotiga xos bo‘lib oxirgi davr mobaynida, xususan XX asrning ikkinchi yarmidan keyin Sharq mamlakatlari adabiyotiga ham keng tarqala boshladi. Buning natijasida esa G‘arb va Sharq mamlakatlari adabiyotidagi mushtaraklik va o‘xshashliklar vujudga keldi. Ammo har qanday xalqning o‘ziga xos mentaliteti va o‘zgacha turmush tarzi borligi sababli bir xil janrda ijod qilingan asarlarda ko‘plab o‘xshash jihatlari bilan birga farqli tomonlari ham mavjud. Shuning uchun turli xalqlar yozuvchilari tomonidan yaratilgan novellalar hamda boshqa turdagi badiiy asarlarning qiyosiy tahlil qilinishi adabiyotshunoslikdagi muhim ishlarning biri sanaladi.

O‘zbek yozuvchilari orasida o‘zining qisqa hikoyalari va novellalari bilan mashhur bo‘lgan va dunyoning taniqli novellanavis adiblari qatoridan joy olgan yozuvchi O‘tkir Hoshimovdir. Ushbu maqolada adibning “Dunyoning ishlari” nomli qissa va hikoyalar yo‘plamidan joy olgan “Imon” nomli novellasi va mashhur ingliz yozuvchisi S.Fitzgeraldning “Babylon revisited” nomli asarining ba‘zi bir narratologik jihatlari qiyoslashni maqsad qildik. Bu ikki asardagi mavzu o‘zgarishi, mavhum muallifning tasvirlanishi, mavzu ohangining turliligini qiyosiy tahlil qilishga oid batafsil fikr yuritimiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mazkur tadqiqot ishi uchun asosiy adabiyot sifatida yuqorida ta’kidlangan ikki yozuvchining novellalari va narratologiyaga oid boshqa ilmiy adabiyotlardan foydalanildi. Ma’lumki zamonaviy narratologiya 1960 yillarda strukturalizmdan ajralib tilshunoslikning alohida sohasi sifatida shakllandi. Narratologiyaning eng buyuk namoyandalari R.Bart, L. Dolijel, J.Jennet, M. Ball, B. Schmid va boshqalar hisoblanadilar. Rus olimlaridan Y.M. Lotman[3], B.A. Uspenskiy[4] va boshqalar mazkur sohada faoliyat ko‘rsatganlar. Narratologiya yo‘nalishi olimlarining ta’kidlashlaricha ushbu soha asarning voqea, sujet va fabula, asarning tarixiy ahamiyati, narratsiya, hikoyachi va o‘quvchi nuqtai nazari va boshqa jihatlarni o‘rganadi. Maqolada ilmiy tadqiqot asarlaridan foydalangan holda qiyosiy tahlil olib borildi. Tadqiqot ishi qiyosiy sintez, qiyosiy induksiya hamda qiyosiy tarixiy va chog‘ishirish metodi asosida olib borildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Qisqa novella makonida mavzular o‘zgarishi qiziqarli va dinamikdir. Bu hodisani ham S.Fitzgerald va ham O‘. Hoshimov novellalarida ko‘rishimiz mumkin. Novellalarda mavzularning o‘zgarishini qiyosiy tahlil qilish maqsadida mazkur ikki yozuvchining novellarini tadqiqot ob’ekti sifatida tanladik. O‘.Hoshimovning “Imon” nomli novellasi makonidagi mavzu uzgarishini asarning boshlanishidayoq ko‘rishimiz mumkin. Mazkur novellaning asosiy qahramoni Klava xola rus millatiga mansub ayol bo‘lib, o‘zi uchun begona bo‘lgan muhitda o‘z umrini o‘tkazgan. Muallif novella boshida Klava xolaning qisqacha tarjimai holini aytib uning achinarli taqdirini tasvirlaydi va salbiy jihatlari qo‘yidagicha bayon qiladi: “...Eshik tagida o‘tirib, uzzukun hammaga dashnom bergani bergan” [1. 95]. Bundan so‘ng muallif kichkina qiziga bog‘liq bir voqeani naql qilib, yuqoridagi fikrlarini mustahkamlaydi va buning uchun esa asl mavzudan chiqib boshqa mavzuga izoh berish holati ko‘zga tashlanadi. Albatta voqealar bir-biriga bog‘liq ammo mavzular farqli. Voqea rivojini kuzatib borgan sari mavzularning o‘zgarishlari ko‘proq namoyon bo‘ladi. Masalan Klava xolaning birdan ko‘rinmay qolgani, hamsoyalarning muallif odiga pul so‘rab kelishi, bir necha kun o‘tgach Klava xolaning kasalxonadan qaytishi bir boshdan tasvirlangandan keyin mavzuning birdan o‘zgarishi holati yana namoyon bo‘ladi. Bu gal Klava xolaning operatsiyadan chiqqani va buning uchun vrachga 300 so‘m pul berishga majbur bo‘lganini o‘qib novellaning yozilishidan asosiy

maqsad jamiyatdagi muammolarning yechimi pulga bog'liq ekanligini namoyon etishdan iboratligini oshkor etish ekanligini bilib olamiz. Shu tariqa mavzularning o'zgarishi dinamik tarzda o'zgarib boraveradi. Natijada esa domda yashaydigan barcha insonlar dashnom beradigan Klava xola aslida mazlum bir inson ekanligiga guvoh bo'lamiz.

Bu holatni S.Fitzgerald novellalarida ham juda ko'p uchrashimiz mumkin. S.Fitzgerald "Babylon revisited" novellasida har doim Charlini uning maqsadiga yaqinlashtirib kelaveradi – qizini voyaga yetkazishga qodirligini Merionning oilasiga isbotlash maqsadida [2. 86]. Bu holatda "badiiy shaklni ishlab chiqish uchun qahramon bir vaqtning o'zida voqealarni ham rivojlantirmog'i, ham sekinlashtirmog'i zarur". Yuqorida ko'rsatilgan sahnalar kiritilgan novella narrativ majmuining o'zi yozuvchi tomonidan hikoya bayonida ikkinchi va uchinchi motivlar seziladigan qilib yaratilgan. Misol uchun, mavhum muallif Merionning to'g'ridan – to'g'ri ayblovidan so'ng Charlining psixologik xolatiga izoh berishi lozim, chunki butun ishning "burilish nuqtasi" shunga bog'liqdir: "An electric current of agony surged through him; for a moment he was almost on his feet, an unuttered sound echoing in his throat. He hung on to himself for a moment another moment". Ushbu jumla tahlil qilinsa, yozuvchi bir lahzada yarq etgan holatni xuddi sekinlashtirilgan s'emkadagidek bo'laklarga bo'lganligi vaziyatini ko'rish mumkin. Bunga "moment" so'zining takrori ham ko'maklashadi. Bunday izohlar Merion asta – sekin yon bosa boshlagan damdagi mikrosahnaga o'tishdagi bosqich sifatida zarurdir. Hatto mash'um bashoratlarda ham ifodalangan ekspressiv – salbiy leksika bilan ayolni tavsiflarkan, yozuvchi shunday bo'lsa – da, mavhum muallifning izohida uning mag'lubiyatini ko'rsatib o'tadi. Gap uzilgan, dahshatli so'z esa butun kontekstdan ravshan bo'ladigan holda sintaksisning imkoniyatlariga e'tibor qaratamiz: "I think if it were my child I'd rather see her..." [2. 176]. Shunday bashoratdan keyin aynan mavhum muallif Merion chiqib ketgach, erkaklarning yakuniy suhbatini ohangini o'zgartiradi: "Then, in the flatness that followed her outburst, she saw him plainly and she knew he had somehow arrived at control over the situation". [2. 187].

"Babylon revisited" novellasidagi ohangning o'zgarib turish holatini tez-tez kuzatashimiz mumkin. Sahnalarning ohangi ko'p sathlidir. Birinchi sath o'sha mash'um janjal sodir bo'lgan Elen mavzusi bilan va "bugungi Charlining" shu sababli kechinmalari bilan bog'liq. Ikkinchi sath Charlining "mulohaza - xotirasiga" Merionning salbiy baholi leksikadan so'zlar kiritilishi bilan tavsiflanadi: "... Who had seen with her own eyes and who imagined it to be one of many scenes from her sister's martyrdom, never forgot". Uchinchi sath – Charlining marhum rafiqasi bilan dialogidan iborat fantastik ro'yo – tushidir. Leksika tamomila o'ziga xos, Charlining narrativiga xos emas. "soft lidht perfectly very friendly" [5]. Shu bois S.Fitzgeraldning narrativ uslubi chiziqli syujetdan matnostiga ketish va to'rtinchi bobni ochib beradigan muayyan emotsional ohang yaratilishidir: "He woke up feeling happy". Quvonchli voqea bilan bog'liq hodisa matnida aniq belgilangan – kechki soat 6, Merion hali ham Onoriyaning vasiysi bo'lib qolishi sharti bilan. Ammo S.Fitsjerald Charlining avvalgi hayotidan "eski do'stlar"ni kiritadi, boz ustiga tanqid Loreynning maktubi ham keltiriladi. Mazkur maktub Charlining butun kelajagining barbod bo'lishiga sababchi hushchaqchaq va yengiltak ayolning lingvostilistik hamda emotsional tavsifini yaratadi. Axir S.Fitsjerald baxtli yakunlarga ishonmas va romanlari, ko'pgina novellalarida qahramonlarning taqdirini barbod qilardi. Ushbu "Babylon revisited" novellasi ham istisno emas – shu sababli maktub ulkan ahamiyatga ega [2. 182].

Undagi bir necha axborotiy sathlarni aniqlaymiz. 1. Charlining o'tmishidagi qiliqlari va shu bilan bir vaqtda avvalgi o'zidan uzoqlashishi: "... good times that crazy spring like the night you and I stole the butcher's tricycle...". 2. Ayolning ruhiy holati va shu oqshomdagi uning o'zini tushinishi: "I've got a vile hang – over for the moment". Bunday istiqbolga Charlining munosabatini matndagi ifodasi yana mavhum muallif izohidek beriladi va bu mantiqan asosli. Ta'kidlamoq lozimki, hikoya bayoni jarayonida narratorlar almashinishining bunday tashkil etilishi g'oyat uyg'un, umumiy estetik taassurotni buzmaydigan darajada. Novellaning butun makoni chegarasida aynan izoh S.Fitzgeraldning yetakchi uslubiga aylanarkan vaziyatga qo'shimcha kirib borish imkonini beradi: "His first feeling was one of awe that he had actually in his mature stolen a tricycle and pedaled Lorrain all over the Etoile... Yuqorida aytib o'tilganidek, S.Fitzgerald individual leksikali va individual uslubi narratorlar yig'ilishi sifatida jamoaviy sahnalarni tashkil etadi. Butun e'tibor

diqqatni goh bu, goh u soʻzlovchi shaxsga oʻtkazuvchi mavhum muallifga markazlashtirilgan. Charlining Petersonlarga sovgʻalar xarid qilish voqeasining umumiy tasviri Merionning ijobiy munosabatining baholanishi bilan almashadi: “She greeted him now as though hewere a recalcitrant member of the family”[5]. Koʻrib turganimizdek, bitta soʻz boʻlgʻusi munosabatlarni yaratuvchi modelga aylanadi va bu quyidagi soʻzlar bilan ifodalanadi: “family, home, better term, hope”[5]. Shu bois, Peterslar xonadoni makonining Charli tomonidan idrok etilishi emotsional planda oʻzgachadir. “It was warm here”. Oʻsha oqshom oiladagi oʻzaro munosabatlar ham boshqacha qabul qilinadi: “The children felt very safe” yoqimsiz Merion va uning eri bir muncha oʻzgacha qiyofada gavdalanadi: “were serious wachful”. [2. 180].

Muallif izohi bilan ifodalangan aynan shunday chiziq vaziyatlar almashinuvini tayyorlab, u Charlining Linkolnni ishga joylashga yordam berish istagi bilan yakun topadi.

Chaqirilmagan mehmonlarning kelishi bilan ijobiy holat tamomila salbiyga oʻzgaradi. Yoqtirmaslik munosabati koʻp marotaba ifodalanadi. S.Fitzgerald har tomonlama “yot unsur” mehmonlar tomonidan barbod qilinuvchi oila farovonligining umumiy manzarasini chizadi. 1. Mavhum muallif ushbu sahnada ochiq norozilikda goʻyo Charli bilan birlashib ketadi: “For a moment was astounded..... with drowing annoyance at the intrusion”. [2. 182]. 2. Mehmonlarga nisbatan salbiy munosabat sukutli haykaltaroshlik guruhi Merion atrofidagi bolalar bilan ifodalanadi. 3. Umumiy kayfiyatga quvnoq mehmonlar zid holat: “They were gay, they were hilarious, they were roaring with laughter”. [2. 184], 4. Koʻz oʻngida barcha rejaları bir lahzada barbod boʻlayotgan Charlining ahvoli Loreynni umumiy oʻzgacha idrok etilishida ifodalanadi: uning ovoz ohangida “unpleasant”, “angry face” avvalgi jamolining maqtovida, ichkilik yengib qoʻygan kimsa yurishlarida “with uncertial feet”. [2. 184]. Ushbu distruksiya bolalarini quchganicha alamli “oh”dan boshqa gap aytish istagi yoʻq Merionning maqomatiga antitezadir. Oilaviy halovat muhitiga munosib, lekin ushbu vaziyatda gʻayriodatiy boʻlgan Linkolnning mexanik harakatlari antitezasi: “Lincoln was still swinging Honoria back and forth like a pendulum from side to side... [5] Nihoyat uning tagi puch izohlarini toʻliq rad etish bilan va nozik ishonch ipini qayta tiklash imkonsizligi sababli Charlining qarindoshlar roʻyxatidan majoziy maʼnoda oʻchirilishi. Uning ruhiy holatini S.Fitzgerald ustalik bilan ifodalaydi – nazorat qilishga urinayotgan intonatsiyasining oʻzgarishi bilan: “he said vaduary and then trying to make his voice more tender” [2. 188]. Mazkur novellaning yakuniy sahnalari mavhum muallif tomonidan hikoya bayoni “doirasi”da quriladi va uning ichida Charlining barmen bilan, keyin esa Linkoln bilan dialogi keltiriladi. Mavhum muallif Charlining xotirasida ichkilik meʼyor, hozirgi narrator uchun oʻz yolgʻizligining tovoni boʻlgan kunlarni birlashtiradi va leksikaning maʼlum sathida qatʼiy takror bilan ifodalanadi: “lost.... Lost a lot in the crash/ Lost everything”. [2. 185]. Shuning uchun ham Onoriyani faqat olti oydan soʻng qaytarish mumkinligi xabari kitobxon tomonidan nekbinlik sifatida qabul qilinmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oʻzbek adabiyoti namoyandalarining asarlarini turli xalqlar adiblari tomonidan yaratilgan asarlar bilan taqqoslash, afzalliklar, oʻxshashlik va oʻziga xosliklarini namoyon etish muhimdir. Undan tashqari narratologiya yoʻnalishidagi tadqiqotlar ham zamon talabiga mosdir chunki narratologiya fan sifatida burilish bosqichida boʻlib, bunda har turli “abadiy” muammolarga yanada yangicha yondashuv talab etiladi. Eski, bir qarashda tamomila hal etilgandek tuyuladigan “eski” masalalarni qayta koʻrib chiqish zarurati toʻla qonuniy, zero har qanday ilmning taraqqiyoti nafaqat badiiy matnning dastlabki tadqiqini talqin qilishda foydalanilayotgan uslub va usullarni takomillashtirishdangina emas, “maʼno kognisiyalari”ning asl mohiyatini yanada keng tushunishdan iboratdir. Adabiyotshunoslik bugungi kunda adabiy – badiiy asarni ularning nafaqat muallifga, balki oʻquvchining qabul qiluvchi ongiga munosabatda oʻrganmoqda.

Adabiyotlar roʻyxati

1. Oʻ. Hoshimov. Dunyoning ishlari. – Toshkent, Yangi asr avlodi. -2019. b. 328
2. F Scott Fitzgerald The last of the bells// F Scott Fitzgerald Selected short stories Moscow Progress Publishers 1979 p. 179-195.

3. Лотман Ю.М. Труды по русской и славянской филологии. Тарту.: Ученые записки Тартуского Государственного университета. 1977.
4. Успенский. Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI - XIX вв.), М. 1994г.
5. F. Scott Fitzgerald. Babylon Revisited and Other Stories. The Saturday Evening Post. 1931 p.
6. Қурбонов Бобур . “Мажолис ун-нафоис” ва “Латойифнома” тазкираларида зуллисонанлик анъанаси ифодаси" Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 50-57.
7. Qurbonov Bobur . “Majolis un-nafois” va “Latoyifnoma” tazkiralariidagi matnlarning qiyosiy tahlili" Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 2, no. 1, 2022, pp. 616-625.
8. Дымарский А.К. Работы по поэтике выразительности: инварианты-текст-Приемы.- Издательская группа: Прогресс,1999.- 136с.
9. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М.Флита, 1999.- 248с.
10. Шмид В. Нарратология . – М., Славянские языки.-2003

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.